

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional
 Universidad Autónoma de Chihuahua
 Facultad de Ciencias Agrotecnológicas
 Universidad Nacional Autónoma de México

OTORGAN LA PRESENTE

CONSTANCIA

A:

Delia Patricia López Araiza Hernández

POR SU PARTICIPACIÓN COMO

PONENTE EN COAUTORÍA

DEL TRABAJO: *Equipamiento, precursor de pavimentación que provoca expansión urbana y alteraciones ambientales en la ciudad. El caso del sur de la Ciudad de México*

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL

**25° ENCUENTRO NACIONAL SOBRE
 DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO
 AMECIDER 2020**

**"FACTORES CRÍTICOS Y ESTRATÉGICOS EN LA INTERACCIÓN TERRITORIAL:
 DESAFÍOS ACTUALES Y ESCENARIOS FUTUROS"**

El Encuentro se llevó a cabo bajo modalidad virtual del 16 al 20 de noviembre de 2020.

ATENTAMENTE
"LA REGIÓN HOY"
 COMITÉ ORGANIZADOR 2020

DR. JOSÉ GASCA ZAMORA
 PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
 MEXICANA DE CIENCIAS
 PARA EL DESARROLLO REGIONAL

P-154-01

DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES
 DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLÓGICAS, UNIVERSIDAD
 AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA